

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ СИФАТЛИ ТЕКИСЛАШДА БАЗАЛИЧНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ ИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367747>

Қўчқоров Ж.Ж
Сафаров Ш.Т.,
Собиров К.С

ТИҚХММИ МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институи

Бугунги кунда ерларнинг текислик даражасини яхшилаш, унинг сифатли текислаш ишларини амалга ошириш ва бу ишлар учун иш унумдорлиги юқори текислагич агрегати яратиш долзарб масала ҳисобланади. Фермер хўжаликлари экин майдонларини жорий текислаш ишларида қўлланадиган кичик базали текислагичларнинг иш сифатини яхшилаш, текислашдан кейинги ернинг экин қатламини ҳосил қилиш ва ўтишлар сонини камайтириш орқали ернинг қаттиқлашишини олдини олиш ва текисликнинг трактор – машина агрегатларини иш унумига боғлиқлигини ўрганиш мақсад қилиб олинган.

Маълумки, бизнинг минтақа шароитида ерларни жорий ва эксплуатацион текислаш ҳар йили қисқа агротехник муддатда ўтказилади. Ҳар бир хўжалиқда умумий ер майдонидан 25...30%, кузда ва баҳорда экишдан олдин узун базали П-2,8А, П-4, ПА-3, ППА-3,1 ва бошқа маркали текислагичлари билан эксплуатацион текисланади. Бу ер текислагичлар кўриниш жиҳатдан оддий бўлсада, ишлаш, технологик жиҳатдан жуда мураккаб бўлиб, уларнинг иш самадорлиги майдон ва нотекисликлар ўлчамларига ва бошқа бир қанча омилларга боғлиқ. Бундан ташқари, уларнинг маневрчанлиги жуда кам, металл сифими катта, бошқа қишлоқ хўжалик механизм машиналари билан таъминлашга мослашмаган ва иш жараёнида кўп қувватни истеъмол қилади. [1]

Узун бўйли текислагичларнинг рационал ишлаш технологиясини асослаш мақсадида Ўрта Осиёда кўп илмий текшириш ишлари олиб борилган. Бу илмий текшириш ишлари шуни аниқладики, текислагичлар бир жойдан кўп марта ўтиши натижасида ерни устки қатлами кўп зичланади ва қаттиқлашади, агрегатни иш унумдорлиги камаяди. Бундан ташқари атроф чангланади, механизаторларни ишлаш шароити оғирлашади. Бу камчиликлар, айниқса, кичик контурли

ерларда деярли кўп бўлади. Текширишлар шуни кўрсатадики, (масалан П-4А текислагичи) биринчи ўтишда иш ҳажми 350м³/га бўлса, бешинчи марта ўтгандан кейин иш ҳажми 104 м³/га ни ташкил қилади. Текислагичларнинг бир жойдан ўтишлар сонига қараб эффе́ктивлигини аниқлаш учун ноте́кисликларни ўртача қиймати аниқлаб чиқилган.

Ўртача ноте́кисликлар суғориш йўналиши бўйлаб

Ноте́кисликларни ўртача қиймати, мм	Текислагичлар маркаси			
	ПА-3	Д-719	П-2,8А	П-4А
Ўтишга	8,1	137	83	118
Ўтишдан кейин				
Биринчи	62,5	85	62	81
Иккинчи	53	72	58	71
Учинчи	5,3	6,9	5,9	7,3
Тўртинчи	50	-	64	74
Бешинчи	52	-	65	71

Ноте́кисликларни асосий кескин камайиши 1-чи ва 2-ўтишлардан кейин, навбатдаги ўтишларда деярли ўзгармаган. Юқоридагини ҳисобга олганда ўтишлар сонини 6...7 мартадан 1...2 мартага келтириш керак. Ноте́кислиги 10...12 см бўлганда участкани иккала диоганали бўйлаб бир мартадан ўтишни лозим топамиз. Ер текислагичларни самарали ишлашини асосий критериялари: иш сифати, иш унуми ва бажарадиган иш бирлигига сарф қилинган маблағ миқдори.[3]

Узун бўйли текислагичлар ерларни енгил текислашда қўлланилади. Булар кўпинча ноте́кисликларни узунлиги 20...30 метр, баландлиги 20 см гача бўлган жойларда ишлатиш мумкин. Илмий тадқиқотишлари натижаларида таъкидланишича Бухоро вилоятида ноте́кисликларнинг ўлчами ўртача узунасига 15...30, энига 20...40 метргача баландлиги эса ўртача 10...20 см ни ташкил этган. Кичик контурли участкаларда (3...5 га гача) ноте́кисликларни ўртача узунлиги 7...11 м, ноте́кисликлар ўртача баландлиги 10...15 см атрофида. Юқорида келтирилган ноте́кисликларни таҳлили шуни кўрсатадики, ўрта ва катта контурли участкаларга нисбатан кичик контурли участкаларга ноте́кисликлар ўлчами жиҳатидан фарқ қилар экан. Бундан хулоса чиқадики, кичик контурли ерларда ўрта ва каттароқ ерларга қараганда текислик даражаси юқори. Кичик контурли майдонларда узун бўйлик ер текислагичларни ишлатсак участкалар бурчаклари ва бурилиш жойлари текисланмасдан қолади. Чунки бу текислагичларни ишчи узунлиги 15...16 м, бурилиш радиуси 15...20 метргача. Кам

маневрчанлиги сабабли иш унуми кам. Участка бурчакларини қўл ёрдамида текислашга тўғри келади. Шуларни ҳамда мутахассисларнинг илмий ишлари ва тажрибасини ҳисобга олиб, кичик контурли майдонларда грейдер текислагичларни ГН-2,8А ва ГН-4А маркали агрегатларни ишлатиш мумкин. Лекин бу текислагичларнинг базаси кичик, шу сабабли иш сифати тўлиқ агротехника талабларига жавоб бермайди. Шунинг учун кичик контурли майдонларда кичик бўйлик текислагичлардан фойдаланиш самарали деб ҳисоблаймиз [2]. Суғориладиган майдонлардан тўлиқ фойдаланиш учун уларни яхшилаб текислаш зарур. Кўп йиллик тадқиқотларнинг кўрсатишича, ўнқир – чўнқир участкаларда барча технологик ишлар сифатсиз бажарилади. Бу экинлар ҳосилдорлигига салбий таъсир қилади. Одатда даладаги кичик нотекисликлар ҳам машиналар иш органларининг тебранишига, демак ишлов бериш чуқурлигининг ўзгаришига сабаб бўлади. Бундай шароитда тупроқ нотекис исийди ва намланади, ундаги биологик жараёнлар сусаяди ва ўсимликлар илдиз системасининг ривожланиши секинлашади. Пухта текисланган далаларда, аксинча, тупроқ бутун эгат узунлиги бўйича бир текис намланади, бир вақтда етилади. Бу эса ўсимликларга ўз вақтида ва сифатли ишлов бериш учун шароит яратади. Текис далаларда сув сарфи нотекис далалардаги сув сарфига нисбатан 30–40% кам бўлади, ўз навбатида унумдорлиги 50% га ошади. Муҳими шундаки, текисланган далаларда трактор агрегатларининг иш унуми ҳам юқори бўлади. Бу табиийдир: нотекис юзаларда қишлоқ хўжалик машиналарининг тортиш қаршилиги, шу билан бирга агрегатнинг иш режими доимо ўзгариб туради, бунда унинг ҳаракат тезлиги сўзсиз камаяди ва вертикал тебранишлар ошади. Бу эса трактор агрегати деталларига салбий таъсир кўрсатади. Ҳозирги кунда мавжуд бўлган ер текислагичларнинг самарадорлиги паст (П-2,8А, ПА-3, ППА-3,1). Бу текислагичларнинг маневрчанлиги кам, кўп металл сарфланган ҳамда энергия сарфи бисёр, иш унумдорлиги паст. Бу муаммоларни ҳам қилиш учун текислагичларнинг ишчи органларини такомиллаштиришни ҳал қилиш учун текислагичларнинг ишчи органларини такомиллаштиришни тақозо этади. Одатда базали текислагичлар бир ўтишда 4–5 см чуқурликда ер юзасини қирқиб текислайди. Бу текислашда қаршилик жуда катта бўлади. Натижада агрегатнинг иш тезлиги ва сифати камайиб, унумдорлиги пасаяди [3]. Агрегат пичоғида ҳосил бўладиган қаршилик учун пичоқлар ерни қаватма – қават кесади. Ер қаватма – қават кесилганда қаршилик камаяди.

Такимлашган ковшга қўшимча пичоқлар ўрнатиб ерни юмшатиш учун пичоқларга тиш ўрнатилган. Тишнинг узунлиги 2 см бўлиб, пичоқларга шахмат шаклида маҳкамланади. Тишлар ерни кесишдаги қаршилиқни камайтиради. Ҳар бир пичоқнинг ерни кесиш чуқурлиги 2 см дан қилиб маълум оралиқда ўрнатилади.

Бу текислагич бир ўтишда 6 см чуқурликда ерни кесиб текислаб кетади. Бунда қаршилиқнинг камайтирилиши ҳисобига текислагич қамраш кенглигини ошириш мумкин. Бу текислагичда иш унуми мавжуд текислагичга нисбатан 20–25 % юқори бўлади. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг энг асосий муаммоси – кам энергия сарфлаб, юқори ҳосил олиш ҳисобланади. Энергияга бўлган талабнинг ортиб бориши эса бу муаммонинг тезроқ ҳал қилиниши кераклигини англатади. Шундай экан техникаларнинг кувватидан унумли фойдаланиш, иш сифатини яхшилаш ва бажариладиган ишдан ҳосил бўладиган салбий таъсирларни имкон қадар камайтириш мақсадга мувофиқдир. Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда суғориладиган ерлар сифатли текисланса, ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланади. Бу эса ўз ўзидан кўриниб турибдики экин майдонларини ҳосилдорлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1) Ахмеджанов М.А. Комплексное исследованиеми разработка технологии и средств механизации при эксплуатационной планировке орошаемых всмель. Ташкент. 1984.

2) М.Ахмеджанов «Планировка орошаемых земель Тошкент-«Мехнат»1991 г.

3) Ким Г.Н. Т. Исследование и обоснование параметров длиннбазового планировщика с рыхлителем. Дисс.канд.техн.наук. Янгиюль, 1972.